
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.4

DOI 10.5281/zenodo.19245922

Научная статья

ВЛИЯНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ФАЙЛОВ СБОРКИ НА СТАБИЛЬНОСТЬ КОМПИЛЯЦИИ IOS-ПРОЕКТОВ В СРЕДЕ XCODE: АНАЛИЗ И МЕТОДЫ ОЧИСТКИ

THE INFLUENCE OF INTERMEDIATE BUILD FILES ON THE STABILITY OF IOS PROJECT COMPILATION IN XCODE: ANALYSIS AND CLEANUP METHODS

ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,*Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.***VASILEV SERGEI VALERYEVICH,***Bauman Moscow State Technical University.*

В статье рассматривается влияние промежуточных файлов сборки и кэш-артефактов среды Xcode на стабильность компиляции iOS-проектов. Актуальность темы обусловлена усложнением современной мобильной разработки, широким использованием инкрементальной сборки, одновременным применением нескольких менеджеров зависимостей и ростом роли CI/CD-конвейеров. Рассмотрены каталоги DerivedData, ModuleCache, Index/DataStore, временные объектные файлы, кэш Swift Package Manager, артефакты CocoaPods и Carthage, а также служебные данные симулятора. Показано, что после обновления Xcode, Swift, SDK, переключения Git-веток и изменения зависимостей повторное использование устаревших артефактов может вызывать ошибки вида "No such module", "Module compiled with... cannot be imported...", ошибки линковки, ложные IDE-диагностики и нестабильное поведение CI. В работе описаны методы частичной, полной и точечной очистки среды, а также предложены рекомендации по организации рациональной стратегии управления build environment. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что контроль промежуточных файлов сборки должен рассматриваться как обязательный элемент инженерной практики сопровождения iOS-проектов.

This article examines the impact of intermediate build files and Xcode environment cache artifacts on the stability of iOS project compilation. This topic is relevant due to the increasing complexity of modern mobile development, the widespread use of incremental builds, the simultaneous use of multiple dependency managers, and the growing role of CI/CD pipelines. The article examines the DerivedData, ModuleCache, Index/DataStore directories, temporary object files, the Swift Package Manager cache, CocoaPods and Carthage artifacts, and simulator service data. It shows that after updating Xcode, Swift, and the SDK, switching Git branches, and changing dependencies, reusing outdated artifacts can cause errors such as "No such module," "Module compiled with... cannot be imported...", link errors, false IDE diagnostics, and unstable CI behavior. The article describes methods for partial, full, and targeted environment cleanup and offers recommendations for organizing a rational build environment management strategy. The obtained results

allow us to conclude that control of intermediate build files should be considered as a mandatory element of engineering practice in maintaining iOS projects.

Ключевые слова: Xcode, iOS-разработка, промежуточные файлы сборки, DerivedData, ModuleCache, инкрементальная сборка, Swift Package Manager, CocoaPods, Carthage, CI/CD, кэширование, артефакты сборки.

Key words: Xcode, iOS development, intermediate build files, DerivedData, ModuleCache, incremental build, Swift Package Manager, CocoaPods, Carthage, CI/CD, caching, build artifacts.

Актуальность исследования.

Современная iOS-разработка характеризуется высокой сложностью сборочного контура. Приложения редко ограничиваются единственным таргетом и набором исходных файлов Swift. Как правило, промышленный проект включает несколько конфигураций сборки, внутренние модули, Objective-C совместимость, внешние зависимости, генерацию исходного кода, набор тестов и сценарии автоматизированной поставки. В этих условиях стабильность компиляции зависит не только от корректности прикладного кода, но и от состояния build environment [1, с. 67].

Среда Xcode выступает основным инструментом для сборки iOS-приложений. Для сокращения времени повторных компиляций она активно использует инкрементальный подход, при котором результаты предыдущих сборок сохраняются и повторно применяются при следующих запусках. Такой механизм обеспечивает высокую производительность, но одновременно формирует скрытое локальное состояние в виде производных данных, кэшей модулей, объектных файлов, пакетов зависимостей и индексных баз [8, с. 141–148; 9].

Практика показывает, что значительная часть трудно диагностируемых build-ошибок в Xcode устраняется после очистки DerivedData, модульного кэша или повторного разрешения зависимостей. Это означает, что промежуточные файлы выступают не только вспомогательным средством ускорения, но и потенциальным фактором нестабильности. Следовательно, их влияние на компиляцию требует отдельного системного анализа.

Проблема.

Промежуточные файлы сборки представляют собой особый класс артефактов, ошибки в которых трудно интерпретировать. В отличие от дефектов исходного кода, подобные проблемы часто проявляются только на конкретной машине, только после обновления инструментария или только в одной ветке проекта, что характерно для систем с высокой зависимостью от состояния сборочной среды и практик непрерывной интеграции [11, с. 3910–3921]. Это существенно снижает воспроизводимость сборки и усложняет диагностику [6, с. 426–431; 12, с. 805–811].

На практике разработчики сталкиваются со следующими симптомами:

- проект не собирается локально, но начинает собираться после удаления DerivedData;
- одна и та же ревизия кода нестабильно проходит CI [6, с. 426–431; 11, с. 3922–3930];
- после обновления Xcode появляются ошибки несовместимости модулей Swift;
- после переключения Git-ветки возникают сообщения No such module;
- IDE показывает ошибки, которые не воспроизводятся при запуске xcodebuild;
- возникают ошибки линковки и дублирующихся символов без явных изменений в настройках проекта.

Указанные ситуации свидетельствуют о том, что build system может использовать артефакты, уже не соответствующие текущему состоянию проекта. Следовательно, проблема

заключается в рассинхронизации между накопленным состоянием среды и фактической конфигурацией исходного кода, зависимостей и инструментов.

Целью настоящей статьи является анализ того, какие типы промежуточных файлов формируются в Xcode, почему они становятся причиной сбоев и какие методы очистки и профилактики позволяют минимизировать подобные риски.

Организация процесса сборки iOS проекта в Xcode.

Сборка iOS-проекта в Xcode является многоэтапным процессом. На первом этапе среда разрешает зависимости: пакеты Swift Package Manager, pods, локальные фреймворки, бинарные XCFramework и внутренние модули. Затем вычисляется набор build settings: архитектуры, SDK, конфигурации, пути поиска заголовков, параметры линковщика, сигнатуры модулей и параметры подписи.

Следующий этап — компиляция исходного кода. Swift-файлы обрабатываются компилятором swiftc, Objective-C и C/C++ — через clang. В результате формируются объектные файлы, промежуточные модули, bridge headers и вспомогательные бинарные представления. Далее выполняется обработка ресурсов: компиляция asset catalogs, storyboard, xib, plist и других файлов приложения.

После этого build system переходит к линковке и формированию готового продукта: .app, .framework, .dSYM и связанных служебных файлов. Параллельно Xcode ведет индекс проекта, необходимый для навигации по коду, поиска символов, рефакторинга и отображения диагностики в редакторе.

Таким образом, сборка в Xcode представляет собой не единичную операцию трансляции, а сложную систему взаимосвязанных стадий. На каждой из них формируются промежуточные файлы, от корректности которых зависит устойчивость последующих сборок.

Основные типы промежуточных файлов сборки.

Под промежуточными файлами сборки в Xcode понимаются автоматически создаваемые артефакты, которые не являются исходным кодом проекта, но используются для ускорения и организации build-процесса [9].

1) *DerivedData*. Центральным хранилищем производных данных является каталог: ~/Library/Developer/Xcode/DerivedData. Внутри него Xcode создает отдельные директории для проектов и workspace. Здесь размещаются продукты сборки, промежуточные результаты компиляции, логи, индексные базы и данные, связанные с пакетами Swift Package Manager. DerivedData является наиболее частым источником проблем, поскольку объединяет артефакты разных уровней.

2) *ModuleCache*. ModuleCache содержит предварительно скомпилированные модули Clang и связанные служебные структуры. Этот кэш особенно важен в проектах, сочетающих Swift и Objective-C, а также использующих bridge headers и module maps. При изменении SDK, заголовков или версии компилятора старый модульный кэш может стать несовместимым.

3) *Index/DataStore*. Индексные данные Xcode отвечают за корректную работу IDE: навигацию, поиск определений, автодополнение и отображение ошибок. Формально они не всегда влияют на итог командной сборки, однако их повреждение создает ложные IDE-диагностики и затрудняет анализ причин build-сбоев.

Объектные файлы и продуктовые артефакты.

К данной группе относятся объектные файлы .o, .swiftmodule, временные библиотеки, фреймворки, .dSYM и другие продукты компиляции и линковки. Повторное использование этих файлов ускоряет сборку, но в случае рассинхронизации приводит к ошибкам линковки и использованию устаревших бинарных результатов.

1) *Кэши зависимостей*. Отдельную группу составляют кэш Swift Package Manager, директория Pods/, артефакты Carthage/Build, а также локальные и системные данные мене-

джервов зависимостей. После обновления пакетов, смены версии Swift или переключения веток эти файлы нередко оказываются несовместимыми с текущим dependency graph.

2) *Данные симулятора.* Хотя данные симулятора не относятся к компиляции напрямую, они влияют на запуск приложения, unit- и UI-тесты. Поэтому сбои симулятора могут ошибочно восприниматься как нестабильность сборки.

Причины возникновения ошибок.

Промежуточные файлы необходимы для инкрементальной сборки, однако они становятся источником нестабильности, если перестают соответствовать текущему состоянию проекта. Анализ позволяет выделить несколько основных причин.

Во-первых, существенным фактором выступает обновление Xcode, Swift или iOS SDK. Изменение версии инструментария затрагивает внутренние форматы модулей, параметры линковки и поведение build system. Если среда продолжает использовать старые артефакты, возникают ошибки несовместимости, например: Module compiled with Swift X cannot be imported by the Swift Y compiler.

Во-вторых, ошибки появляются при изменении зависимостей. Обновление Package.resolved, Podfile.lock, бинарных фреймворков или внутренней структуры модулей может не сопровождаться корректной инвалидацией уже существующих артефактов [3, с. 109–116; 4; 5, с. 404–410]. В результате возникают No such module, framework not found, Undefined symbols for architecture arm64, что может быть связано с нарушением совместимости версий и фактического breaking changes в зависимостях [3, с. 109–116; 10, с. 215–220].

В-третьих, частой причиной служит переключение Git-веток. Если одна ветка содержит иной набор generated files, другую конфигурацию пакетов или переименованные таргеты, а DerivedData при этом сохраняет артефакты прежнего состояния, build system начинает использовать устаревшие результаты.

В-четвертых, нестабильность могут вызывать поврежденные кэши. Аварийное завершение Xcode, нехватка дискового пространства, прерывание CI-задачи или проблемы файловой системы способны оставить частично записанные или неполные промежуточные данные.

Следовательно, ошибки промежуточных файлов имеют средовую природу и нередко не связаны непосредственно с логикой приложения.

Типовые ошибки и их признаки.

Наиболее характерные симптомы проблем с промежуточными файлами можно систематизировать следующим образом.

Таблица 1. Типовые ошибки сборки и возможные причины

Сообщение или симптом	Возможная причина	Вероятная зона проблемы
No such module 'X'	рассинхронизация зависимостей, устаревший package cache	DerivedData, SourcePackages, Pods
Module compiled with Swift X cannot be imported by the Swift Y compiler	несовместимый модуль или бинарный framework	ModuleCache, SPM, Carthage
Could not build Objective-C module 'X'	поврежденный модульный кэш	SPM, Carthage
Undefined symbols for architecture arm64	устаревшие продуктовые артефакты	Build/Products, Pods, Carthage
duplicate symbol ...	одновременное использование старых и новых бинарных файлов	Build artifacts

IDE показывает ошибки, а xcodebuild проходит	рассинхронизация индексатора	Index/DataStore
одна и та же ревизия нестабильно проходит CI	загрязненный runner cache	DerivedData, package caches

Анализ таких симптомов показывает, что промежуточные файлы способны породить не только прямые сбои компиляции, но и ложные диагностические сигналы. Именно это делает проблему особенно значимой с точки зрения инженерной практики.

Методы очистки.

Для восстановления согласованного состояния среды очистку целесообразно делить на точечную, частичную и полную.

1) *Очистка через Xcode.* Базовым средством выступает команда Product → Clean Build Folder. Она удаляет продукты текущей сборки и часть промежуточных файлов. Такой способ удобен при локальных ошибках линковки или необходимости форсированной пересборки, однако он не всегда затрагивает глобальные модульные и пакетные кэши.

Через настройки Xcode можно также перейти к расположению DerivedData и очистить производные данные проекта вручную.

2) *Ручная очистка через файловую систему.* Наиболее распространенной практикой является удаление каталога DerivedData: `rm -rf ~/Library/Developer/Xcode/DerivedData`.

Если проблема связана с конкретным проектом, возможно удаление только соответствующей директории. При модульных ошибках эффективна отдельная очистка ModuleCache: `rm -rf ~/Library/Developer/Xcode/DerivedData/ModuleCache.noindex`.

Такие меры особенно оправданы после обновления Xcode, Swift или SDK, а также после перехода на ветку с иным набором зависимостей.

3) *Очистка Swift Package Manager.* При использовании Swift Package Manager часто требуется удалять не только build-артефакты, но и package caches:

```
rm -rf ~/Library/Caches/org.swift.swiftpm
rm -rf ~/Library/org.swift.swiftpm
rm -rf ~/Library/Developer/Xcode/DerivedData/*/SourcePackages.
```

После этого следует повторно разрешить зависимости:

```
xcodebuild -resolvePackageDependencies -workspace App.xcworkspace -scheme App.
```

Эта процедура оправдана при ошибках импорта пакетов, изменении Package.resolved и нестабильной сборке после переключения веток.

4) *Очистка CocoaPods и Carthage.* Для CocoaPods типовым решением является удаление директории Pods/ и повторная установка зависимостей:

```
rm -rf Pods
pod install --repo-update.
```

Для Carthage удаляются продуктовые артефакты и выполняется повторная сборка:

```
rm -rf Carthage/Build
carthage bootstrap --platform iOS --use-xcframeworks.
```

Эти действия наиболее полезны при использовании бинарных зависимостей, собранных под другую версию Xcode или Swift.

5) *Очистка симулятора.* Если сборка проходит, но нестабильно выполняются UI-тесты или запуск приложения, целесообразно очистить симуляторную среду:

```
xcrun simctl shutdown all
xcrun simctl erase all.
```

Следовательно, выбор метода очистки должен соответствовать классу симптома, а не осуществляться по универсальному принципу «очистить все».

Автоматизация и профилактика.

Для командной разработки и CI/CD недостаточно разовых ручных действий, поскольку стабильность сборки обеспечивается прежде всего стандартизацией процесса, автоматизацией и повторяемостью среды [11, с. 3910–3943]. Необходима формализованная стратегия управления build environment.

Одним из эффективных подходов является изоляция производных данных с помощью параметра `-derivedDataPath`:

```
xcodebuild -workspace App.xcworkspace -scheme App -derivedDataPath "$PWD/.derivedData" clean build.
```

Такой способ позволяет отделить данные конкретного проекта или CI-задачи от общего пользовательского окружения [12, с. 805–811]. На практике это снижает риск перекрестного загрязнения кэшей и повышает воспроизводимость сборки.

В дополнение к этому рекомендуется:

- очищать `DerivedData` после обновления Xcode;
- выполнять частичную очистку после переключения веток с изменением lock-файлов;
- хранить `Package.resolved`, `Podfile.lock` и аналогичные файлы в репозитории;
- разделять кэш исходников зависимостей и кэш продуктов их сборки;
- сегментировать CI-кэш по версии Xcode, SDK и хешу lock-файлов;
- периодически очищать `persistent runners` и симуляторы.

Таким образом, профилактика нестабильности требует не только очистки, но и правильной политики кэширования.

Обсуждение.

Проведенный анализ показывает, что промежуточные файлы сборки нельзя считать второстепенным техническим аспектом. Они являются ключевым элементом инкрементальной компиляции и напрямую влияют как на скорость разработки, так и на устойчивость сборочного процесса.

На локальной машине разработчик получает значительное преимущество от повторного использования кэшей, однако именно локальная среда наиболее подвержена накоплению скрытого состояния. Поэтому для индивидуальной работы наиболее рациональной является стратегия поэтапной очистки: сначала `Clean Build Folder`, затем удаление `DerivedData` проекта, далее — очистка модульного кэша и зависимостей, и только после этого полная инвалидация среды.

Для командной разработки особенно важна стандартизация таких действий. Если разные участники проекта используют разные способы «лечения» сборки, диагностика становится несопоставимой. Следовательно, необходимы общие правила, фиксирующие, какие действия выполняются при определенных классах ошибок.

В CI/CD предпочтительнее не постоянная полная очистка, а воспроизводимое и изолированное окружение. Корректно настроенные ключи кэша, отдельный `derivedDataPath` и четкая привязка к версии Xcode оказываются эффективнее, чем стихийное накопление производных данных. В то же время чрезмерная очистка также нежелательна, поскольку она ухудшает время обратной связи и увеличивает нагрузку на инфраструктуру.

Выводы.

Проведенное исследование подтверждает, что промежуточные файлы сборки в Xcode оказывают существенное влияние на стабильность компиляции iOS-проектов. `DerivedData`, `ModuleCache`, индексные базы, продуктовые артефакты и кэши внешних зависимостей являются необходимым элементом инкрементальной сборки, однако при накоплении, повреждении или рассинхронизации становятся источником трудно воспроизводимых ошибок.

Наиболее высокий риск нестабильности возникает после обновления Xcode, Swift, SDK, переключения Git-веток и изменения зависимостей. В этих условиях build system может повторно использовать устаревшие артефакты, что приводит к ошибкам импорта модулей, сбоям линковки, ложным IDE-диагностикам и нестабильному поведению CI.

Анализ методов очистки показывает, что наиболее рациональным является многоуровневый подход. Частичная и точечная очистка эффективны в большинстве локальных сценариев, тогда как полная очистка оправдана после значимых изменений среды или при устойчивых конфликтах артефактов. Следовательно, управление промежуточными файлами должно рассматриваться как полноценная часть инженерной дисциплины сопровождения iOS-проектов.

Перспективой дальнейших исследований является разработка формальных критериев инвалидации кэшей и методов количественной оценки компромисса между скоростью инкрементальной сборки и ее воспроизводимостью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Липаев В.В. Программная инженерия сложных заказных программных средств. М.: ЛЕ-НАНД, 2014. 432 с.
2. Хамбл Д., Фарли Д. Непрерывное развертывание. Надежная доставка программного обеспечения через сборку, тестирование и автоматизацию развертывания. М.: Вильямс, 2011. 688 с.
3. Bogart C., Kästner C., Herbsleb J.D., Thung F. How to Break an API: Cost Negotiation and Community Values in Three Software Ecosystems // Proceedings of the 24th ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations of Software Engineering. 2016. P. 109–120.
4. Decan A., Mens T., Claes M. On the Topology of Package Dependency Networks: A Comparison of Three Programming Language Ecosystems // Proceedings of the 10th European Conference on Software Architecture Workshops. 2016. Article No. 21, P. 1–4. DOI 10.1145/2993412.3003382.
5. Decan A., Mens T., Constantinou E. On the Evolution of Technical Lag in the npm Package Dependency Network // 2018 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME). 2018. P. 404–414.
6. Hilton M., Tunnell T., Huang K., Marinov D., Dig D. Usage, Costs, and Benefits of Continuous Integration in Open-Source Projects // Proceedings of the 31st IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering. 2016. P. 426–437.
7. Kula R.G., German D.M., Ouni A., Ishio T., Inoue K. Do Developers Update Their Library Dependencies? An Empirical Study on the Impact of Security Advisories on Library Migration // Empirical Software Engineering. 2018. Vol. 23. No. 1. P. 384–417.
8. McIntosh S., Adams B., Hassan A.E. An Empirical Study of Build Maintenance Effort // Proceedings of the 19th IEEE International Conference on Program Comprehension. 2011. P. 141–150.
9. Mokhov A., Mitchell N., Peyton Jones S. Build Systems à la Carte // Proceedings of the ACM on Programming Languages. 2018. Vol. 2. No. ICFP. Article 79. P. 1–29. DOI 10.1145/3236774.
10. Raemaekers S., van Deursen A., Visser J. Semantic Versioning versus Breaking Changes: A Study of the Maven Repository // 2014 IEEE 14th International Working Conference on Source Code Analysis and Manipulation. 2014. P. 215–224.
11. Shahin M., Babar M.A., Zhu L. Continuous Integration, Delivery and Deployment: A Systematic Review on Approaches, Tools, Challenges and Practices // IEEE Access. 2017. Vol. 5. P. 3909–3943.
12. Vasilescu B., Yu Y., Wang H., Devanbu P., Filkov V. Quality and Productivity Outcomes Relating to Continuous Integration in GitHub // Proceedings of the 2015 10th Joint Meeting on Foundations of Software Engineering. 2015. P. 805–816.

Поступила в редакцию: 21.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Васильев С. В., 2026.